

ALISHER NAVOIY DIDAKTIK SHOIR

Davlataliyeva Kumush Akmaljon qizi

Namangan davlat universiteti

Filologiya fakulteti adabiyotshunoslik yo`nalishi magistranti

g-mail: davlataliyevakumush438@gmail.com

Tel: 94 903-07-49

Annotatsiya: Maqolada Sharq mumtoz adabiyotida o`ziga xos uslub va ana`na yarata olgan Navoiy hazratlarining asarlari hamda ta`limiy-axloqiy qarashlarining badiiy talqini misolida ul zotning didaktik shoirligi tadqiq etildi.

Kalit so`zlar: hikoyat, misra, bayt, hadis, maqolat, "Xamsa", "Hayrat ul-abror", "Mahbub ul-qulub", "Lison ut-tayr", "Arba`in", ...

Annotation: In the article, the didactic poetry of the nobleman was researched on the example of the works of Hazrat Navoi, who created a unique style and tradition in Eastern classical literature, as well as the artistic interpretation of his educational and moral views.

Key words: story, verse, hadith, article, "Khamisa", "Hayrat ul-Abror", "Mahbub ul-Qulub", "Lison ut-Tayr", "Arba`in", ...

Аннотация: В статье исследована дидактическая поэзия вельможи на примере произведений Хазрата Навои, создавшего неповторимый стиль и традицию в восточной классической литературе, а также художественное осмысление его просветительских и нравственных воззрений.

Ключевые слова: рассказ, аят, хадис, статья, «Хамса», «Хайрат уль-Аброр», «Махбуб уль-Кулуб», «Лисон ут-Тайр», «Арбаин», ...

Kirish.

Ilm-fan, ta`lim va texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan bu davrda talim-tarbiya masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Zero, ta`lim-tarbiya masalasi Sharq xalqlarida azaldan yetakchilik qilgan va hali-hanuz o`z ahamiyatini yo`qotganicha yo`q. Sharq madaniyatida didaktik masalalar yoritilgan so`fiyona ruhdagi asarlar hazrat Navoiy nomi bilan bog`liqdir. XV asrning ikkinchi yarmida mumtoz adabiyotimiz go`yoki porlagan quyoshdek charaqlagan Mir Alisher Navoiy bilan o`zining yangi pog`onasiga ko`tarilib olda. Uning ham nasriy , ham she`riy asarlari birdek tan olinib, sevib mutolaa qilindi. Dastlab nasriy asarlariga qisqacha to`xtalsakda, keyingi rejalarimizda lirik asarlariga alohida to`xtalamiz.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Ushbu maqolada tahlilga tortilgan adabiyotlar qiyosiy tipologik, germeneftik tahlil, ilmiy tahlil va didaktik tahlil metodlaridan foydalanilgan holatda tahlil qilindi. Tahlilga tortilgan adabiyotlar: “Xamsa”, “Hayrat ul-abror”, “Lison ut-tayr”, “Mahbub ul-qulub”, “Arbain” kabilar yuqoridagi metodlar orqali yanada yaxshiroq yoritildi.

Muhokama

Nasriy asarlari haqida so`z borganda shuni ham ta`kidlab o`tish joizki, Navoiy ijodi o`zidan oldin yashagan Dehlaviy, Ganjaviy, Jomiy, Rabg`uziy, Ahmad Yassaviy, Yugnakiy, Yusuf Xos Hojib va boshqa shu kabi ulug` allomalar ijodidan ozuqa olgani va tayangani sir emas. Bu haqda Navoiyning o`zi asarlari tarkibida ta`kidlab o`tib ketadi. Masalan, “Xamsa” asarida “Xamsa” yozgan ustozlaridan izn soraydi. Ya`ni ular bosgan izni bosishga:

Emas oson bu maydon ichra turmoq,

Ganjaviy panjasiga panja urmoq.

Sharq islom adabiyotida “Xamsa” yozish kabi an`anaga aylangan “Arbain ” yozish an`anasi ham mavjud bo`lgan bo`lib, unda eng sara qirq hadis saralab olinib, uning mazmuni bir ruboiyda ochib berilishi kerak edi. Navoiy o`zining “Xamsat ul-mutahayyirin” asarida nima sababdan “Arba`in ” asarini yozganligi xususida to`xtalib

o`tadi: “Ul vaqtdakim alar “Arba`in hadis”ni forsiy nazm bila tarjima qilib erdilar va ma`hud odat bila borcha as`hobdin burunroq faqirg`a iltifot qilib, musavvadasin berdilar, chun mutolasig`a mashg`ul bo`ldim...., hamul “Arba`in”g`a turkiycha til bila tarjima orzusi ko`ngulga tushti. Alardin ruxsat sharafiga Musharraf bo`lg`ondin so`ngra hamul kun ul samin javohir nazm silkiga kirdi”. Bundan bilishimiz mumkinki, Navoiy nafaqat birinchi turkiyda “Xamsa ” yozgan shaxs balki “Arba`in”ni ham turkiygo`ylarga birinchi marta o`z tillarida mutolaa qilish baxtini bergan shaxs ekan. Bu orqali hazrat Navoiy turkiy tilni dag`al til deguvchilarning og`zini yana bir bora yumib qo`ygan. Bilishimizcha, asar yozilishining yana bir asosiy sababi bo`lgan. Manbalardan bilishimizcha Navoiy o`ta dindor shaxs bo`lgan. Tabiiyki, Qur`on, va Hadislardan xabardor bo`lishga va ularga amal qilishga uringan. Buning isbotini esa uning hayot yo`li va asarlari ko`rsatib turibdi. Demak, hazrat Navoiy qirq hadisdan iborat “Arba`in” asarining yozilishiga payg`ambarimiz Muhammad sallollohu alayhi vassallamning quyidagi hadislari asos bo`lgan:

فَقِيهَا اللَّهُ بَعَثَهُ، دِينَهَا أَمْرٌ فِي حَدِيثًا أَرْبَعِينَ أُمَّتِي عَلَى حَفِظَ مَنْ: «وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ
«وَشَهِيدًا شَافِعًا الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَهُ وَكُنْتُ».

Rasululloh sallollohu alayhi vassallam dedilar: “Kim ummatimga din ishlari borasida qirqta hadisni muhofaza qilib bersa, Alloh uni Qiyomat kuni faqih qilib tiriltiradi va Qiyomat kuni men unga shifoatchi va guvoh bo`laman”[3].

Biroz zaifroq hisoblansada ko`plab munaqqidlar tomonidan rivoyat qilingan mazkur hadisi sharifda aytilgan va`dadan umid qilgan holda boshqa ko`plab musulmon shoirlar kabi Navoiy ham o`zining “Arba`in” asarini yozgan. Bu orqali hazrat Navoiy Alloh buyurgan sunnat amallardan birini bajargan bo`lsa, ikkinchi tomondan asarini turk tilida yozish orqali u o`z xalqini jaholatdan saqlab, ularning ilmi, ma`rifatli, din-u diyonatli bo`lishlarini istagan. Bu haqda “Arba`in” asarining muqaddimasida bunday deydi:

Ul Rasuleki kalomi faseh,

Elga yetkurdi ham hadisi saheh.

To ulus jahldin xalos bo`lub,
Ilm xilvatgahiga xos bo`lib,
Chun tamukdin najot topqaylar,
Ujmoq ichra hayot topqaylar.

Bu misralar orqali Navoiy “Arba`in” asari Rasululloh (s.a.v.)ning kalomi ya`ni hadislardan iborat ekanligini, u sahih hadislarni saralab elga yetkazganligini aytadi. Toki ushbu kitobni mutolaa qilgan xalqi jaholatdan halos bo`lib, undan najot topsalar, ilmi bo`lib, Islom amallariga rioya qilib, Do`zaxdan najot topsalar va Jannatdan hayot topsalar ya`ni, Jannatga kirsalar, - deb umid qilayotganini ko`rish mumkin.

Alisher Navoiyning asarlari Islom falsafasi va ta`limoti bilan to`la sug`orilgan bo`lib, agar yaxshilab qaralsa, u kishining deyarli barcha asarlarida Qur`on oyatlari va hadislarning, ayniqsa Islom tasavvufining, diniy hikmatning xamirturush qilib olinganligi ko`rinib turadi. Zero, Islom dini kishiga haq yo`lni tanituvchi, axloq-odobni o`rgatuvchi mukammal manbaadir.

Hazrat Navoiy xalqi, nafaqat xalqi, balki butun insoniyat ilmi, bilimli, axloq-odobli bo`lishlarini chin dildan xohlagan. Ul zot o`zining “Mahbub ul-qulub” asarida ko`plab tabaqalar, kasb va hunar egalari va ularning ba`zi odatlari haqida so`z yuritadi, uchinchi bobida ba`zi foydali maslahatlarni berish orqali ma`lum ma`noda “ibratnoma” yozdi desak mubolag`a bo`lmaydi. Asar ulug` shoir va buyuk mutafakkir hayotining so`nggi yillarida yozilgan bo`lib, asarda Navoiy hayoti davomida ko`rgan-kechirganlari asosida to`plagan tajribalaridan chiqargan xulosalari asosida yozilgan bo`lib, dono xalqimiz: ” tabib tabib emas, boshidan o`tkazgan tabib”,- deganlaridek juda qalbga yaqin yozilgan. Xalqini jonidan ortiq ko`rgan buyuk shoirning “Mahbub ul-qulub”(“Ko`ngillarning sevgani”) asarini yozishdan maqsadi, doimgidek, insoniyatni to`g`ri yo`lga boshlash, ularni chin ma`nodagi ilmi, ma`rifatli, ziyoli bo`lishga undash edi. Bu haqda asar muqaddimasida quyidagicha yozadi:

”Bu muqaddimotdin maqsad bukim, har ko`y va ko`chada yuguribmen va olam ahlidin har nav elga o`zumni yetkurubmen va yaxshi-yomonning af`olin bilibmen va

yamonu yaxshi xislatlarin tajribada qilibmen. Xayr va sharrdin no`sh va nish ko`ksunga yetibdur va laim va karim zaxm va marhamin ko`nglum dark etibdur. Va zamon ahlidin bayozi ashob va davron xaylidin ba`zi ahbobki, bu hollardin xabarsiz va ko`ngullari bu xayr va sharrdin asarsizdur.

Qit`a:

Ne bilgay ul kishikim, shahdu mayni totmaydur

Ki, vaslu xajr kibi ul chuchuk durur, bu achig`.

Bilur zalil musofirki, no`ya aylarda erur,

Qumu to`zon yumshog`, tog`u xoradur qatig`.

Bu nav ashob va ahbobg`a intiboh qilmoq va alarni bu nav holatdin ogoh qilmoq vojib ko`rundiki, har toifa xisolidin vuquflari va har tabaqa ahvalidin shuurlari bo`lgayki, munosib el xizmatig`a shitob qilg`aylar va nomunosib el suhbatidin ijtinob vojib bo`lg`aylar va bori el bila maxfiy rozlarin so`z demagaylar va shayotin va ins makru firibdin boziy emagaylar. Va har nav el suxbat va xususiyatiki, alarga havas bo`lg`ay, bu faqirning tajribasi alarg`a bas bo`lg`ay”[1].

Asar muqddimasidagi ulug` mutafakkir hazrat Navoiyning yuqoridagi fikrlaridan ko`rishimiz mumkinki, ul zot hayoti davomida o`zi tortgan alamli haqiqatlar, buqalamun kabi tuslanuvchi insonlar toifasi, sinovlarga to`la bu hayot haqida ogohlantiradi. Turli toifadagi insonlrnin o`z ko`zi bilan ko`rgan va ularning yaxshiyomon xislatlarini tajribadan o`tkazgan inson sifatida, bu kitobni mutolaa qilgan kitobxon shaxvoniy xirslarga berilmaydi, mayni totmaydi, nima achchig`-u, nima shirin, nima qattig`-u nima yumshoq biladi, asardagi tanbeh va hikoyatlarga diqqat va e`tabor ko`zi bilan nazar soladi - deb umid bog`laydi.

Asar uch qismdan iborat bo`lib, birinchi qismning o`n sakkizinchi faslida dabiriston ahli ya`ni maktab ahli xususida so`z yuritib, yaxshi va yomon mudarrislar va o`quvchining o`qituvchi oldidagi haqqi haqida quyidagilarni yozadi:

“Maktabdor begunoh ma`sumlarg`a jafokor. Atfol azobig`a rog`ib va alar ta`dibig`a murtakib. Zoti bemadoro, dimog`i po`lod va ko`ngli – xoro. G`aribdin

qoshida chin, gunahsizlar bila oyini xashukin. Ko`prakida tab g`ilzati va ta`ma illati padidor va aql qillatig`a giriftor. Ammo tavsani atfol ta`bini jafo bila rom qilg`uvchi, nohamvor sig`or tavig`a siyosat bila andom berguvchi. Agarchi xo`ylari durushlukda namoyondur, ammo atfol nohamvorlig`i islohig`a irik suhondur.

Aning ishi odamdin kelmas, qaysi odamki, dev qila olmas, har qattig` kishini bir tifi muhofazati ojiz etar, ul bir surukka ilm va adab o`rgatgay, anga ne yetar. Oncha borkim, ul qavmning idroku fahmi oz tushar, andoq kishiga yuz muncha mashaqqat ne bushar. Har taqdir bila atfolg`a haqqi ko`pdur, agar podshohliqqa yetsa va anga qulluq qilsa xo`bdur. Shogird agar Shayx ul-islom, agar qozidur, agar ustod andin rozidur – Tengri rozidur.

Bayt:

Haq yo`lida kim senga bir harf o`qutmish ranj ila,
Aylamak bo`lmas ado oning haqin yuz ganj ila”[1].

Bugungi kunimizda shiorga aylanib ulgurgan yuqoridagi bayt, afsuski, hazrat Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asaridan olinganligini ba`zilar bilmaydi ham. Buyuk mutafakkir ustozlar haqida so`z ochganda shu birgina bayt bilan cheklanmasdan ularning yaxshi va yomon lari haqida o`z fikr-mulohazalarini asosli tarzda bildirib o`tadi. O`z nomiga noloyiq bo`lgan ba`zi qo`shtirnoq ichidagi ustozlar shogirdlarining umrini bekorga zoye ketkazib, vaqtini ilm berish o`rniga urish-so`kish bilan o`tkazib yuboradi. Chunki ularda shogirdlariga beradigan bilim bo`lmaydi. Ularning miyasi po`latdan, ko`ngli esa tosh kabi bo`ladi.

Hazrat hikoyat avvalida ilmsiz mudarrisdan so`z ochish orqali ilmi mudarrisning sifatlarini yanada yaxshiroq ochib bergan. Ular xususida so`z yuritar ekan, insonni birgina bola tarbiyasi charchatishi, ular esa bir to`da bolaga ilm-ma`rifat, odob-axloq o`rgatishi, shogirdlar ham har xil bo`lishi, ular orasida uquvsizlari ham borligi bu esa ilmi ustozni ham g`azablanishga majbur qilishi mumkinligi bilan ogohlantiradi. Zotan, g`azablangan har qanday mudarris ilmsiz bo`lavermaydi. Navoiy ustoz roziligini Alloh taolo roziligiga tenglashtiradi. Bu esa “Ustoz otangdek ulug`” –degan hikmatga ishora

bo`lsa ajab emas. Yana muallimlar, ustozlar to`g`risida Imomi Termiziy payg`ambarimiz Muhammad (s.a.v.)dan bir hadis keltiradilar: “Albatta, Alloh Haq azza va jalla va Allohning farishtalari va osmon ahli va yerdagilar, hatto, yer qaridagi chumolilar va hatto dengizdagi baliqlar, kitlar odamlarga yaxshilikni o`rgatuvchi muallimga salovat aytadi”.Ushbu hadisdan ham ko`rish mumkinki, ustozlar mehnati qanchalar qadrlil va bu borada ul hazrat Navoiy naqadar haqligini.

Natijalar.

Inson narvonga birdaniga chiqa olmaganidek, ilmga ham birdaniga ega bo`linmaydi. Uning ham o`z yo`l-yo`riqlari, pog`onalari bor. Avval harf tanib savod chiqariladi, so`ng turli kitoblar o`qilib, uqilib bilim egallaniladi. Shu orqali shogirdning hayot yo`li belgilanadi. Bu haqda asarning uchinchi qismidagi tanbehlardan birida bunday deydi:

“Bilmaganni so`rub o`rgangan olim va orlanib so`ramagan o`ziga zolim. Oz – oz o`rganib don obo`lur, qatra – qatra yig`ilib daryo bo`lur. O`rganurdin qochg`on lavand va yuziga hiyla va bahona eshigin ochg`on tanand. Emgak tortib ilm o`rgangan xiradmand.

Bayt:

Ilmdi oriy ulusning johili xudkomasi,

O`rganurga jiddu jahd etgan jahon allomasi”[1].

Ushbu tanbeh avvalidagi ikki hikmat haligacha xalq orasida shunchalar mashxurki, ko`plar uni yod aytishadi va ma`nosiga ham tushunishadi. Ammo undan keying misralardagi hikmatlar barchaga unchalik ham tushunarli emas. Quyida ularni sharhlashga urinamiz:

“Ilm o`rganishdan qochgan – dangasa, u uchun vaj-bahona qidirgan – ish yoqmas, mashaqqat chekib ilm o`rgangan kishi esa donishmand bo`ladi”, - deydi Navoiy. Asarni mutolaa qilish davomida shularni ko`rish mumkinki, har bir yo`lda agar marraga yetmoq istalsa, harakat, uquv, qunt va eng muhimi o`ziga bo`lgan ishonch kerak. Ilm o`rgatuvchi ham ilm o`rganuvchi ham o`z ishiga mas`uliyat bilan yondoshib, qunt bilan

harakat qilsagina siljish bo`ladi. Yana Navoiy har bir inson o`z qiziqishiga ko`ra kasb tanlashi, agar o`zi qiziqmagan kasbni egallasa, yo`q to`g`rirog`i tanlasa uni eshakdan farqi yo`qligini aytadi. Boisi, inson o`zi qalban qiziqmagan sohaning egasi bo`lolmaydi. Zero, eshak ham sohibi buyurgan ishnigina qiladi. Mustaqil fikr yurita olmaydi.

So`z mulkining sultoni, sohibi hikmat bo`lgan Navoiy xalqi hech kimdan kam bo`lmasligini, har sohada ilg`or bo`lishini, buning uchun esa qunt bilan sohasini o`rganishi, ilm bergan ustozini rozi qilishi, o`rganganlariga amal qilishi kerakligini uqtiradi. Ul zot “Mahbub ul-qulub” asarida ilm olib unga amal qilmagan kishi haqida turli o`xshatishlar qiladi:

“Ilm o`qub amal qilmag`on, yerni shiyor qilib tuxum solmag`ong`a o`xshar yo tuxum solib mahsulidin bahra olmag`ong`a.

Bayt:

Ilm o`qub qilmag`on amal maqbul,

Dona sochib ko`tarmadi mahsul”[1].

Navoiy ushbu tanbeh orqali kishi ilmiga amal qilmasa – yer haydab, unga urug`don sepmagan yoki urug` sepib hosilini olmagan bilan barobardir demoqchi. Ul zotning naqadar zukkolik bilan asar yozganligi-yu, oddiy o`xshatishlarni ham shunchaki qilinmaganligini yuqoridagi tanbeh misolida ko`rishimiz mumkin. Boisi, dehqon yerni haydash yoinki, urug` sepush uchun ham mehnat qiladi. Agar shu mehnatlari evaziga yetishgan hosilni yig`masa, undan foydalanmasa, bahra olmasa qilgan mehnati nolga teng bo`ladi. Yetishtirilgan hosil chirib, yo`q bo`ladi. Ilm kishisi ham shunday, ilm egallasa-yu, unga amal qilmasa, uni boshqalarga o`rgatmasa u ham yo`q bo`ladi. O`zi bilan yer qarida chirib ketadi.

Ilmiga amal qilgan olim kishi haqida “Hayrat ul-abror” asarining o`n birinchi maqolatida quyidagilarni yozadi:

“Olim agar qat`iy amal aylasa,

Ilmig`a shoyista amal aylasa;

Solmasa ko`z jifai dunyo sari,
Boqmasa tuz dunyiyi foni sari.
Oni sharaf gavharining koni bil,
Gavharu kon har ne desang oni bil"[2].

Olim qat`iyan ilmiga munosib amal qilsa, dunyo o`limtigi tomon nazar solmasa, foni dunyoga qaramasa, uni sharaf gavharining koni de, nafaqat gavharu kon, qanday yaxshi ta`rif bo`lsa uning uchun deb bil[2]!

Xulosa

Xulosa o`rnida shuni aytishimiz mumkinki, Husayn Boyqaro ta`biri bilan aytganda muqarrabi hazrati sultoniy (sul-ton hazratlarining eng yaqin kishisi), so`z mulkining kishvaristoni, sohibqironi deya ulug`langan Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tom ma`nodagi didaktik shoirdir. Ul zotning "Xamsa", "Lison ut-tayr", "Nasoyim ul-muhabbat", "Nazm ul-javohir", "Vaqfiya", "Siroj ul-muslimin", "Munajat", "Arba`in", umuman olganda, barcha asarlari axloqiy-didaktik ruh bilan sug`orilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy, Maxbub ul-qulub. Yoshlar matbuoti nashriyoti. – T.: 2022, 142-bet
2. Alisher Navoiy, Hayrat ul-abror. Tamaddun nashriyoti, -T.: 2021(Sharh va nasriy bayon muallifi Akrom Malik. Uchinchi kitob. 11 – 20- maqolalar va xotima), 32-bet
3. <http://kh-davron.uz/kutubxona/islomiy-adabiyot/alisher-navoiy-ARBAININING-nasriy-bayoni-va-taxriji.html>